

Pelleng dalam Budaya Kuliner Pakpak

Abstrak

Pelleng merupakan salah satu hidangan tradisional yang memiliki peranan penting dalam budaya kuliner masyarakat Pakpak, sebuah suku yang mendiami daerah pegunungan di Sumatera Utara, Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi makna, proses pembuatan, dan peran Pelleng dalam konteks sosial dan budaya masyarakat Pakpak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode daftar pustaka dan teknik wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelleng tidak hanya sekadar makanan, tetapi juga simbol identitas budaya dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Proses pembuatan Pelleng melibatkan bahan-bahan lokal yang mencerminkan kearifan lokal dan keberagaman sumber daya alam di daerah tersebut. Selain itu, Pelleng sering disajikan dalam berbagai upacara adat dan perayaan, yang memperkuat ikatan sosial antaranggota komunitas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pelestarian budaya kuliner Pakpak serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya keberagaman kuliner sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia.

Kata kunci : Pelleng, budaya kuliner, Pakpak, identitas budaya, pelestarian.

Abstract

Pelleng is one of the traditional dishes that has an important role in the culinary culture of the Pakpak people, a tribe that inhabits mountainous areas in North Sumatra, Indonesia. This study aims to explore the meaning, making process, and role of Pelleng in the social and cultural context of the Pakpak people. The method used in this research is a qualitative approach with a bibliography method and in-depth interview techniques. The results showed that Pelleng is not just a food, but also a symbol of cultural identity and tradition passed down from generation to generation. The process of making Pelleng involves local ingredients that reflect local wisdom and the diversity of natural resources in the area. In addition, Pelleng is often served in various traditional ceremonies and celebrations, which strengthens social ties between community members. This research is expected to contribute to the preservation of Pakpak culinary culture as well as raising awareness of the importance of culinary diversity as part of Indonesia's cultural heritage.

Keywords: Pelleng, culinary culture, Pakpak, cultural identity, preservation.

Latar Belakang

Budaya kuliner merupakan salah satu aspek penting yang mencerminkan identitas dan tradisi suatu masyarakat. Di Indonesia, yang kaya akan keragaman budaya dan kuliner, setiap daerah memiliki hidangan khas yang tidak hanya menggugah selera, tetapi juga menyimpan nilai-nilai sosial dan budaya yang mendalam. Salah satu hidangan tradisional yang memiliki makna khusus dalam budaya masyarakat Pakpak adalah Pelleng.

Pelleng adalah hidangan yang terbuat dari beras yang dimasak dengan cara tertentu, sering kali disajikan dalam berbagai acara adat dan perayaan. Hidangan ini tidak hanya menjadi sumber nutrisi, tetapi juga simbol kebersamaan, identitas, dan warisan budaya masyarakat Pakpak. Dalam konteks masyarakat yang semakin terpengaruh oleh globalisasi dan perubahan gaya hidup, keberadaan hidangan tradisional seperti Pelleng menghadapi tantangan yang signifikan. Banyak generasi muda yang lebih memilih makanan cepat saji dan kurang tertarik untuk mempelajari dan melestarikan tradisi kuliner yang telah ada selama berabad-abad.

Pentingnya memahami dan melestarikan Pelleng tidak hanya terletak pada aspek kulinernya, tetapi juga pada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Pelleng sering kali disajikan dalam upacara adat, seperti pernikahan dan perayaan lainnya, yang menunjukkan peran pentingnya dalam menjaga tradisi dan memperkuat ikatan sosial di antara anggota masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai aspek yang berkaitan dengan Pelleng, mulai dari proses pembuatan, makna sosial dan budaya, hingga tantangan yang dihadapi dalam pelestariannya.

Dengan memahami Pelleng dalam konteks budaya kuliner Pakpak, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai pentingnya pelestarian tradisi kuliner dan mendorong generasi muda untuk lebih menghargai warisan budaya mereka. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi yang berarti dalam upaya melestarikan dan mempromosikan kuliner tradisional Indonesia, khususnya di kalangan masyarakat Pakpak.

RUMUSAN MASALAH

1. Apa yang dimaksud dengan Pelleng dalam konteks kuliner masyarakat Pakpak?
2. Bagaimana proses pembuatan Pelleng?
3. Apa makna sosial dan budaya dari Pelleng bagi masyarakat Pakpak?

4. Bagaimana peran Pelleng dalam upacara adat dan perayaan di kalangan masyarakat Pakpak?
5. Apa tantangan yang dihadapi dalam pelestarian tradisi kuliner Pelleng di era modern?

TUJUAN

1. Mendeskripsikan Pelleng dalam konteks kuliner masyarakat Pakpak
2. Menganalisis proses pembuatan Pelleng
3. Meneliti makna sosial dan budaya Pelleng bagi masyarakat Pakpak
4. Mengkaji peran Pelleng dalam upacara adat dan perayaan di kalangan masyarakat Pakpak
5. Mengidentifikasi tantangan dalam pelestarian tradisi kuliner Pelleng di era modern

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode daftar pustaka dan teknik wawancara mendalam. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali dan memahami fenomena sosial dan budaya secara mendalam, serta memberikan wawasan yang lebih kaya mengenai makna, nilai, dan konteks yang melatar belakangi hidangan Pelleng dalam budaya masyarakat Pakpak. Dalam penelitian ini, metode daftar pustaka digunakan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tertulis yang relevan, termasuk buku, artikel ilmiah, dan dokumen budaya yang berkaitan dengan kuliner Pakpak dan khususnya Pelleng. Selain itu, teknik wawancara mendalam menjadi salah satu komponen utama dalam pengumpulan data. Wawancara ini dilakukan dengan seorang ibu rumah tangga yang sudah berpengalaman dalam membuat Pelleng. Melalui wawancara mendalam, peneliti dapat menggali informasi yang lebih detail mengenai proses pembuatan Pelleng, bahan-bahan yang digunakan, serta makna sosial dan budaya yang terkandung dalam hidangan tersebut.

ISI DAN PEMBAHASAN

1. Pelleng Dalam Konteks Kuliner Masyarakat Pakpak

Pelleng dalam konteks kuliner masyarakat Pakpak merujuk pada salah satu hidangan tradisional yang memiliki makna dan nilai budaya yang mendalam. Pelleng biasanya terbuat dari bahan-bahan alami seperti beras, kelapa, dan rempah-rempah, yang diolah dengan teknik memasak tradisional. Hidangan ini sering disajikan dalam berbagai acara penting, seperti pernikahan, upacara adat, dan perayaan lainnya, sehingga menjadi simbol kebersamaan dan identitas budaya masyarakat Pakpak.

Lebih dari sekadar makanan, Pelleng mencerminkan tradisi dan warisan budaya yang telah ada selama berabad-abad. Proses pembuatan Pelleng melibatkan keterampilan dan pengetahuan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi, di mana setiap langkah dalam proses tersebut memiliki makna tertentu. Misalnya, pemilihan bahan baku yang berkualitas dan cara memasak yang tepat tidak hanya berpengaruh pada rasa, tetapi juga pada nilai-nilai yang ingin disampaikan melalui hidangan ini.

2. Proses Pembuatan Pelleng

Proses pembuatan Pelleng melibatkan beberapa langkah penting yang harus dilakukan dengan hati-hati. Langkah pertama adalah memilih bahan-bahan yang akan digunakan. Bahan utama untuk membuat Pelleng adalah beras lokal yang berkualitas. Masyarakat Pakpak biasanya memilih beras yang utuh dan tidak patah, karena kualitas beras sangat mempengaruhi rasa dan tekstur hidangan. Selain beras, bahan lain yang sering ditambahkan adalah kelapa parut dan rempah-rempah seperti jahe dan kunyit. Rempah-rempah ini memberikan cita rasa yang khas dan unik pada Pelleng.

Setelah bahan-bahan dipilih, langkah berikutnya adalah mempersiapkannya. Beras dicuci bersih untuk menghilangkan kotoran, lalu direndam dalam air selama beberapa waktu agar lebih mudah dimasak. Sementara itu, kelapa diparut halus dan rempah-rempah dihaluskan untuk mengeluarkan aroma dan rasa yang lebih kuat. Teknik memasak Pelleng sangat tradisional. Biasanya, masyarakat menggunakan panci besar yang terbuat dari tanah liat atau logam. Panci ini membantu memasak beras secara merata. Proses memasak dimulai dengan merebus beras bersama kelapa parut dan rempah-rempah dalam air yang cukup. Semua bahan ini dimasak hingga matang dan tercampur rata. Setelah matang, Pelleng biasanya disajikan dalam keadaan hangat. Hidangan ini sering dihias dengan irisan daun pisang atau taburan

kelapa parut di atasnya. Penyajian Pelleng dilakukan dalam wadah tradisional, yang menambah keindahan hidangan tersebut.

3. Makna Sosial dan Budaya Pelleng Bagi Masyarakat Pakpak

Pelleng tidak hanya sekadar makanan, tetapi juga merupakan simbol kebudayaan yang sangat penting bagi Suku Pakpak. Hidangan ini melambangkan lebih dari sekadar cita rasa; ia mencerminkan identitas, nilai-nilai, dan tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam konteks masyarakat Pakpak, Pelleng dianggap sebagai bagian integral dari warisan budaya yang harus dijaga dan dilestarikan.

Sebagai simbol kebudayaan, Pelleng mencerminkan cara hidup dan kepercayaan masyarakat Pakpak. Proses pembuatan Pelleng melibatkan teknik dan resep yang telah ada sejak lama, yang menunjukkan keterikatan masyarakat dengan tradisi mereka. Setiap langkah dalam pembuatan Pelleng, mulai dari pemilihan bahan baku hingga teknik memasak, memiliki makna dan tujuan tertentu. Ini menciptakan rasa hormat terhadap alam dan sumber daya yang digunakan, serta mengajarkan pentingnya keberlanjutan dalam kehidupan sehari-hari.

Pelleng juga berperan sebagai perekat kehidupan antar sesama masyarakat Pakpak. Dalam konteks sosial, makanan ini memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada sekadar hidangan yang dinikmati. Penyajian dan konsumsi Pelleng sering kali terjadi dalam berbagai acara adat, seperti pernikahan, upacara syukuran, dan perayaan hari besar, yang semuanya berfungsi untuk memperkuat hubungan sosial dan kebersamaan di antara anggota komunitas.

Acara-acara tersebut biasanya dihadiri oleh banyak orang, baik dari dalam keluarga maupun dari luar komunitas. Ketika Pelleng disajikan, itu menjadi momen di mana orang-orang berkumpul, berbagi cerita, dan merayakan kebersamaan. Dalam suasana yang hangat dan penuh keakraban ini, Pelleng menjadi jembatan yang menghubungkan individu-individu, menciptakan ikatan yang lebih kuat di antara mereka. Makanan ini tidak hanya dinikmati secara fisik, tetapi juga menjadi sarana untuk berbagi pengalaman, tradisi, dan nilai-nilai yang telah ada dalam masyarakat Pakpak.

4. Peran Pelleng Dalam Upacara Adat dan Perayaan di Kalangan Masyarakat Pakpak

Dalam berbagai upacara adat, Pelleng memiliki peran yang sangat penting dan signifikan. Hidangan ini bukan hanya sekadar makanan, tetapi juga merupakan bagian integral dari ritual yang melibatkan doa, harapan, dan simbolisme yang mendalam. Dalam konteks masyarakat Pakpak, Pelleng sering kali disajikan dalam berbagai acara penting, seperti pernikahan, upacara

syukuran, dan perayaan hari besar, yang semuanya mencerminkan nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah ada selama berabad-abad.

Misalnya, dalam upacara pernikahan, Pelleng disajikan sebagai simbol keberkahan dan kesuburan. Kehadiran hidangan ini dalam momen sakral tersebut tidak hanya menambah kelezatan, tetapi juga mengandung makna yang dalam. Pelleng dianggap sebagai lambang harapan bagi pasangan yang baru menikah, di mana setiap suapan diharapkan membawa berkah, kebahagiaan, dan kesuksesan dalam membangun rumah tangga. Dalam konteks ini, Pelleng menjadi lebih dari sekadar hidangan; ia menjadi bagian dari doa kolektif dari seluruh komunitas untuk masa depan yang cerah bagi pasangan tersebut.

Selain itu, dalam upacara syukuran, Pelleng juga memiliki makna yang sama pentingnya. Ketika masyarakat Pakpak merayakan pencapaian atau peristiwa penting, seperti kelahiran anak atau keberhasilan dalam usaha, Pelleng disajikan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan dan sebagai simbol harapan untuk masa depan yang lebih baik. Dalam acara-acara ini, Pelleng menjadi pusat perhatian, di mana semua orang berkumpul untuk menikmati hidangan tersebut sambil berbagi cerita dan pengalaman. Ini menciptakan suasana kebersamaan yang hangat dan memperkuat ikatan sosial di antara anggota komunitas.

Pelleng juga sering kali menjadi bagian dari ritual yang lebih besar, di mana makanan ini disajikan bersama dengan hidangan lain dalam rangkaian acara adat. Dalam konteks ini, Pelleng berfungsi sebagai penghubung antara berbagai elemen budaya, menciptakan harmoni dalam setiap upacara. Misalnya, dalam upacara adat yang melibatkan penyampaian pesan dari nenek moyang atau penghormatan kepada leluhur, Pelleng menjadi bagian dari persembahan yang menunjukkan rasa hormat dan penghargaan terhadap tradisi yang telah ada.

5. Tantangan Dalam Pelestarian Tradisi Kuliner Pelleng di Era Modern

Di era modern ini, tradisi kuliner seperti Pelleng menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Globalisasi dan perubahan gaya hidup masyarakat telah membawa dampak besar terhadap cara orang mengonsumsi makanan. Dengan semakin mudahnya akses terhadap makanan cepat saji dan berbagai pilihan kuliner internasional, banyak generasi muda yang lebih memilih untuk mengonsumsi makanan yang praktis dan cepat, tanpa mempertimbangkan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam hidangan tradisional seperti Pelleng. Hal ini dapat mengancam keberlanjutan dan pelestarian hidangan yang kaya makna ini.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya minat generasi muda untuk mempelajari cara pembuatan Pelleng. Banyak dari mereka yang tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan dalam memasak hidangan tradisional ini, karena mereka lebih terbiasa dengan makanan yang siap saji dan tidak memerlukan proses memasak yang rumit. Selain itu, dengan kesibukan yang meningkat dan gaya hidup yang serba cepat, waktu yang dihabiskan untuk memasak makanan tradisional sering kali dianggap tidak efisien. Akibatnya, resep-resep dan teknik-teknik yang telah diwariskan dari generasi ke generasi mulai terlupakan.

KESIMPULAN

Pelleng tidak sekadar merupakan sebuah hidangan biasa, melainkan cerminan mendalam dari identitas budaya dan warisan masyarakat Pakpak yang kaya akan tradisi dan makna filosofis. Keberadaannya melampaui sekadar proses memasak atau pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi mencerminkan kompleksitas hubungan antara manusia, alam, dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Di zaman modern ini, melestarikan Pelleng tidaklah mudah. Generasi muda perlu diajarkan tentang makna di balik hidangan ini. Mereka harus paham bahwa Pelleng bukan sekadar resep, tapi warisan budaya yang hidup. Menjaga Pelleng membutuhkan kerja sama dari semua pihak yaitu orang tua, tokoh adat, pemerintah, dan generasi muda. Mereka harus bersama-sama menjaga agar tradisi ini tetap hidup dan bermakna.

DAFTAR PUSTAKA

- Angkat, Desi (2015) TRADISI MAKAN NASI PELLENG PADA MASYARAKAT PAKPAK DESA PARRATUSAN KECAMATAN SUMBUL KABUPATEN DAIRI. Undergraduate thesis, UNIMED.
- BERUTU, S. (2023). TRADISI MAKAN NASI PELLENG BAGI MASYARAKAT PAK-PAK DI KOTA SIDIKALANG KELURAHAN BATANG BERUH KECAMATAN SIDIKALANG DALAM PENGEMBANGAN BAHAN AJAR MATA KULIAH HUKUM ADAT (Doctoral dissertation, Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Sumatera Utara).
- Limbong, R., & Dora, N. (2023). Tradisi Balik Ulbas Paska Pernikahan Oleh Perempuan Suku Pakpak Kepada Orang Tuanya Di Kabupaten Pakpak Bharat. *MANHAJ: Jurnal Ilmu Pengetahuan, Sosial Budaya dan Kemasyarakatan*, 2(2), 117-123.